

MATERIAL DE APOIO

Oficina

Territórios do Conhecimento:
(co)construção e validação de marco
conceitual

COMITÊ ORGANIZADOR

CEUCI - UNICAMP

- Denis Alves
- Marcela Noronha
- Silvia Stuchi
- Milena Silva
- Iara Santos
- Milena Serafim
- Gabriela Celani

CEUR - CONICET

- Camila Bulus
- Luciana Guido
- Mariana Versino

REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA (RSL)

PRINCIPAIS ETAPAS

- 1. Seleção e combinação de palavras-chave:** intencionalmente, foram excluídos os termos “parques tecnológicos” e “parques científicos e tecnológicos” das combinações utilizadas.

O foco foi priorizar publicações que articulem conhecimento, inovação e tecnologia a dinâmicas territoriais e de urbanização, para avançar em perspectivas integradoras e críticas sobre o papel dos territórios na produção do conhecimento e na transformação urbana

- 2. Coleta de documentos:** 2.238 registros extraídos das bases Web of Science, Scopus e Dimensions.ai
- 3. Remoção automática de duplicatas:** 1.124 registros eliminados pela IA da plataforma Rayyan
- 4. Revisão manual de duplicatas:** 364 registros com similaridade inferior a 95% verificados manualmente
- 5. Filtragem por tipo documental:** Exclusão de 248 conference papers e 35 livros. Restaram 1.078 artigos e capítulos de livros
- 6. Triagem por título e resumo:** Realizada em duplas, com avaliação cruzada por 10 pesquisadores/as
- 7. Seleção para leitura na íntegra:** 258 textos selecionados, reduzidos a 215 após aplicação de critérios de idioma e acesso
- 8. Validação e criação de códigos:** para garantir consistência/ padronização na leitura conduzida por 10 pesquisadores/as
- 9. Leitura completa dos textos:** 216 textos analisados integralmente

Termo	Conceito/ideia agrupada	
1	Innovation district como território multifuncional que integra conhecimento, inovação, economia criativa e governança colaborativa	
2	Innovation district/precinct	
3		Tipologias e funções das Innovation districts na reorganização das dinâmicas urbanas e econômicas, considerando redes de colaboração e governança multinível
4		Relação entre inovação, espaços urbanos e transformação territorial, enfatizando o papel das universidades e atores econômicos locais
5		Críticas à homogeneização conceitual e à falta de métricas claras para avaliar o desempenho dos Innovation districts
6	Knowledge city	
7		Knowledge city como território urbano multifuncional articulado à economia do conhecimento, reunindo capital humano, infraestrutura tecnológica e redes colaborativas
8		Cidades do conhecimento como ecossistemas dinâmicos de inovação, enfatizando o papel das universidades e das instituições científicas como âncoras territoriais
9		O papel das estratégias de governança urbana na constituição das Knowledge cities como centros de inovação, qualidade de vida e atratividade econômica
10	Knowledge-Based Urban Development (KBUD)	
11		Críticas à difusão global do conceito e à ausência de definições consensuais sobre o que caracteriza uma Knowledge city
12		KBUD como estratégia de desenvolvimento urbano que integra conhecimento, inovação, cultura e governança colaborativa
13		Aplicação do KBUD em cidades emergentes para regeneração urbana, crescimento econômico e transformação territorial
14	Knowledge region	
15		Abordagem histórica e conceitual do KBUD como modelo de planejamento urbano, considerando suas origens na literatura acadêmica
16		Críticas à falta de indicadores claros e consensuais para medir o impacto das estratégias de KBUD em diferentes contextos regionais
17		Knowledge region como ecossistema territorial que articula universidades, empresas, governo e sociedade para promover a inovação e a competitividade regional
18	Outros termos para territórios do conhecimento	
19		A importância das políticas públicas e da governança colaborativa para sustentar a emergência de Knowledge regions em contextos urbanos e regionais distintos
20		Experiências empíricas de cidades e regiões que buscam consolidar-se como Knowledge regions, evidenciando estratégias urbanas, acadêmicas e tecnológicas (ex: Manchester)
21		Críticas à homogeneização do conceito e à falta de métricas claras para avaliar a performance das Knowledge regions em diferentes contextos regionais
22	Knowledge and innovation space	
23		Diversidade terminológica na literatura sobre territórios do conhecimento, incluindo expressões como knowledge-based economy, smart cities, knowledge districts e high-tech zones
24		Integração de conceitos tradicionais (ex.: science parks) com abordagens contemporâneas que incorporam inovação, urbanismo e economia do conhecimento
25		Ambiguidade conceitual e sobreposição de termos, evidenciando a necessidade de maior clareza teórica e operacionalização prática
26	Knowledge territory	
27		Knowledge and innovation space como ambiente urbano multifuncional que articula inovação, cultura e conectividade tecnológica
28		A importância das instituições-âncora (universidades, centros de pesquisa) para a constituição dos espaços de conhecimento e inovação
29		Place-making como processo dinâmico e multiescalar que estrutura os espaços de conhecimento e inovação em diferentes contextos regionais
30	Knowledge district/precinct	
31		Análise espacial e padrão de concentração de atividades inovadoras nos territórios urbanos
32		Knowledge territory como espaço urbano ou regional estratégico, articulando inovação, instituições, cultura e capital humano
33		Importância das instituições e recursos humanos para o desenvolvimento dos territórios do conhecimento
34	Innovation area	
35		Modelos de distritos de inovação como expressões específicas de territórios do conhecimento, considerando suas características locais e institucionais
36		Críticas à difusão genérica do conceito e à ausência de modelos analíticos claros que permitam avaliar a eficácia dos Knowledge territories
37		Knowledge district como território urbano multifuncional, integrando conhecimento, cultura, governança e dinâmicas socioterritoriais de inovação
38	Innovation cluster	
39		Modelos de desenvolvimento e governança de Knowledge districts, considerando aspectos institucionais, sociais e territoriais
40		Transformação de áreas industriais ou subutilizadas em distritos do conhecimento, evidenciando políticas públicas e estratégias de revitalização urbana
41		Críticas à homogeneização do conceito e à necessidade de métricas para avaliação do desempenho e das dinâmicas sociais dos Knowledge districts
42	Knowledge and innovation environment	
43		Innovation area como território urbano estratégico que articula inovação, sustentabilidade, cultura e inclusão social, integrando múltiplos atores e setores
44		Hubs de inovação em sistemas alimentares e sustentabilidade como expressão setorial de Innovation areas
45		Convergência entre inovação tecnológica e governança territorial nas Innovation areas, destacando a integração entre redes digitais e governança colaborativa
46	Innovation cluster	
47		Necessidade de políticas públicas e estratégias de planejamento urbano para fortalecer a governança e a coesão social nas Innovation areas
48		Innovation cluster como aglomeração geográfica de empresas e instituições inovadoras que impulsionam o crescimento econômico regional
49		Papel das redes socioterritoriais e da governança colaborativa no fortalecimento dos clusters como ecossistemas de inovação
50	Knowledge and innovation environment	
51		Aplicações setoriais dos clusters de inovação (ex.: sistemas alimentares, biotecnologia), evidenciando a convergência entre inovação tecnológica e desenvolvimento econômico
52		Críticas à homogeneização conceitual e à ausência de modelos analíticos que considerem especificidades locais e culturais dos clusters
53		Ambientes de conhecimento e inovação como ecossistemas complexos que integram instituições, infraestrutura tecnológica e redes de colaboração
54	Knowledge and innovation environment	
55		Papel das instituições-âncora (universidades, centros de pesquisa) e das redes de governança colaborativa na consolidação dos ambientes inovadores
56		Relação entre inovação e sustentabilidade nas Knowledge and innovation environments, com destaque para as Smart Sustainable Cities
57	Críticas à fragmentação conceitual e à falta de métricas claras para avaliar o desempenho dos ambientes de inovação em diferentes contextos regionais	

SAIBA MAIS

**<https://ceuci.unicamp.br/>
ceuci@unicamp.br**

**<https://ceur-conicet.gov.ar/>
ceur@conicet.gov.ar**

